

Program Pendidikan Kemandirian Anak di RW 08 Desa Cikaret

Destia Salma Fauziah¹, Elsa Febriyani², Mila Asnadita³,
Ulan Wardah Syadza⁴, Reka Ardian Purnama⁵

Keywords :

Education;

KKM;

Children Independence

Abstract. Education is a process of gaining knowledge and is the first step to developing potential, both in academic and non-academic fields. This aims to shape individual characteristics so that they have morals and ethics in life. Education is very important and is a strong foundation, especially for children because they need to be educated from an early age to become great national assets. Currently, many children put aside learning, because they are more focused on playing gadgets and following social media trends that are not for children. In the Student Work Lecture (KKM) Group 2 STIE Pasim Sukabumi 2025 activity, collaborating with several Educational Institutions in RW 08 Cikaret Village to assist teaching and learning activities using additional methods. The results of this education division program activity provide motivation and appreciation to children to be able to increase enthusiasm in the learning process both at home and at school

Kata Kunci :

Pendidikan;

KKM;

Kemandirian Anak

Abstrak. Pendidikan merupakan proses menimba ilmu dan menajac langkah awal untuk dapat mengembangkan potensi, baik dibidan akademik maupun non akademik. Hal ini bertujuan untuk membantu karakteristik individu agar memiliki moral dan etika dalam kehidupar Pendidikan sangat penting dan menjadi pondasi kuat terutama bagi ana – anak karena mereka perlu di didik sejak dini agar menjadi aset bangs yang hebat. Saat ini, tidak sedikit anak-anak yang mengesampingka belajar, karena lebih fokus bermain gadget dan mengikuti trend medi sosial yang memang bukan kalangan anak-anak. Dalam kegiata Kuliah Kerja Mahasiwa (KKM) Kelompok 2 STIE Pasim Sukabur 2025, berkolaborasi dengan beberapa Lembaga Pendidikan yang ad di RW 08 Desa Cikaret untuk membantu kegiatan belajar mengajae dengan menggunakan metode tambahan. Hasil kegiatan prograr divisi pendidikan ini memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak anak untuk dapat meningkatkan semangat dalam proses pembelajaran bai di rumah maupun di sekolah.

Correspondensi Author

Ulan Wardah Syadza

Akuntansi

STIE Pasim Sukabumi

ulansweet012@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15653921

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter adalah salah satu inisiatif pemerintah yang diimplementasikan melalui institusi pendidikan mulai dari jenjang yang paling awal (PAUD) hingga tingkat universitas. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemerintah dalam mengembangkan karakter bangsa yang sesuai dengan cita-cita masyarakat. Dengan demikian, melalui para siswa, karakter positif akan berkembang karena terbiasa

diterapkan dan dilakukan dalam konteks sekolah, keluarga, serta masyarakat (Sukatin et al., 2022). Pendidikan karakter sebaiknya dimulai dari tingkat pendidikan dasar, karena pendidikan dasar merupakan fondasi yang akan menentukan keberhasilan proses belajar di tingkat-tingkat berikutnya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan nilai-nilai karakter sangat diperlukan untuk diajarkan sejak usia dini. Penanaman nilai-nilai karakter yang dimulai sejak usia dini akan membentuk tingkah laku anak, yang juga akan berpengaruh pada kehidupan mereka di masa depan. Anak yang sejak kecil menunjukkan perilaku dan karakter yang positif, maka dalam kehidupan sehari-hari akan terus membangun karakter baik tersebut hingga menjadi kebiasaan seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, selain usaha dari pemerintah dan peran orang tua, guru harus memahami pentingnya pendidikan karakter serta melaksanakan atau merealisasikan pendidikan karakter bagi siswa. Hal ini penting agar tujuan pendidikan nasional tercapai, tidak hanya dalam aspek akademis, melainkan juga dalam aspek non-akademis (Hidayat et al., 2022).

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani “paedagogie” yang memiliki akar kata “pais” yang berarti anak dan “agein” yang berarti membimbing. Maka, “paedagogie” mengacu pada bimbingan yang diberikan kepada anak-anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi “Education”. Kata Education berasal dari bahasa Yunani “educare” yang berarti mengeluarkan hal-hal yang terpendam dalam jiwa anak, untuk dipandu agar dapat tumbuh dan berkembang (Drs. H. Mahmudi, 2022). Pendidikan diakui sebagai fokus utama bagi setiap negara. Tingkat pendidikan suatu negara menjadi salah satu faktor penentu kemajuan bangsa tersebut. Dengan cara lain, kemajuan suatu negara bisa diukur melalui kualitas pendidikan yang dimilikinya (Suncana, 2023). Pendidikan merupakan salah satu tolak ukur utama yang menentukan perkembangan suatu negara. Untuk mencapai tujuan bangsa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, yaitu meningkatkan kecerdasan bangsa, dibutuhkan pendidikan yang berkualitas (Yusuf & Aziizu, n.d.). Pendidikan dasar adalah fase pertama yang sangat penting dalam perkembangan individu. Melalui pendidikan dasar, anak-anak diberikan tidak hanya pengetahuan akademik, tetapi juga diajarkan untuk berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, dan berinteraksi dengan orang lain. Fondasi yang kokoh di tahap awal sangat berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang di masa depan (No et al., 2024). Pendidikan masa kini tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah siswa, tetapi juga dari kualitas pendidikan itu sendiri. Tantangan di dunia pendidikan semakin besar ketika menghadapi situasi siswa yang semakin memprihatinkan. Nilai moral dan etika siswa-siswa kita terlihat sangat kurang (Andhika, 2021). Pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah internal yang perlu dijelaskan untuk menemukan solusi bagi tantangan-tantangan di masa depan. Isu-isu dalam sektor pendidikan mengakibatkan tujuan pendidikan tidak dapat tercapai secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang optimal berkaitan dengan penerapan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik para peserta didik serta pemerataan sarana dan prasarana di berbagai daerah terpencil di Indonesia (Patandung & Panggua, 2022).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengabdian kepada Masyarakat, pengabdian kepada masyarakat didefinisikan sebagai aktivitas dari kalangan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk meningkatkan kecerdasan hidup bangsa dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Menurut Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang meliputi berbagai cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini termasuk pengembangan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan oleh civitas akademika sebagai bentuk dari dharma bakti serta sebagai wujud kepedulian untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah". Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga pondasi utama yang menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan visi dan misi masing-masing perguruan tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi terdiri dari aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) adalah kegiatan di lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam jangka waktu tertentu dan merupakan

pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (Fatari et al., 2022).

Program kerja yang kami laksanakan merupakan kegiatan yang mencakup beberapa hal yaitu mendukung proses belajar masyarakat secara informal serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Melalui program pendidikan, kami berusaha menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, inklusif, dan mampu membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan melibatkan anak-anak dalam kegiatan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya, mereka diajarkan tentang keberlanjutan dan bagaimana langkah kecil dapat mendukung kemandirian mereka di masa depan. Program ini diharapkan dapat membantu anak-anak mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang mendukung kemandirian di kehidupan anak-anak khususnya di RW 08 Desa Cikaret, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi.

METODE DAN STRATEGI

Menurut Fred Percival dan Henry Elington, metode adalah pendekatan yang biasa digunakan untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa atau menerapkan teori yang telah dipelajari guna mencapai tujuan pembelajaran. Pandangan yang hampir serupa diungkapkan oleh Tardif dalam karya Muhibbin Syah, yang menyatakan bahwa metode dapat diartikan sebagai sebuah cara yang berisi prosedur standar untuk melaksanakan kegiatan penyampaian materi pelajaran kepada para peserta didik. Mc. Leod menyatakan bahwa secara harfiah dalam bahasa Inggris, kata "strategi" dapat diartikan sebagai seni dalam melaksanakan rencana atau taktik. Dalam konteks pendidikan, Nana Sudjana menyatakan bahwa strategi mengajar adalah metode yang diterapkan oleh pendidik dalam melaksanakan proses belajar agar dapat memengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang efektif dan efisien. (Ramdani et al., 2023)

Metode yang diterapkan dalam program Pendidikan kemandirian anak ini adalah kegiatan belajar mengajar di MDTA Nurul Huda, di mana kami menyampaikan materi tentang pentingnya pengelolaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengadakan lomba mewarnai sketsa gambar R. A. Kartini di PAUD Al-Mansyuriah II bertujuan untuk memperkenalkan seorang pahlawan perempuan yang memiliki semangat mandiri dalam hal ekonomi.

PROGRAM UNGGULAN

Hijaukan Langkah Kecil - Menanam Bibit Sayuran di SD Negeri 3 Cikaret

Kegiatan ini berfokus pada kesadaran lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian alam. Anak-anak akan diajak untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas, seperti menanam pohon, membersihkan lingkungan, dan belajar tentang ekosistem. Melalui kegiatan ini, diharapkan anak-anak dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan dan berkontribusi pada keberlanjutan bumi. Kami mengadakan suatu kegiatan edukatif berupa pelatihan dan praktik langsung untuk menanam berbagai jenis bibit sayuran, seperti pakcoy, sawi, dan selada, yang diadakan di SD Negeri 3 Cikaret. Kegiatan pembelajaran yang telah dirancang di SD Negeri 3 Cikaret sangat bermanfaat dan mempunyai banyak hal positif. Pertama, kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa mengenai proses pertanian, mulai dari pemilihan benih, proses tanam, hingga cara merawat tanaman. Ini akan membantu siswa menyadari siklus hidup tanaman dan betapa pentingnya pertanian dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, dengan menjual hasil panen sayuran, siswa tidak hanya mendalami ilmu pertanian, tetapi juga mendapat pengalaman berharga dalam dunia bisnis. Mereka dapat belajar menghitung biaya produksi, mengelola keuangan, dan menganalisis keuntungan, yang merupakan keterampilan penting di dunia usaha.

Program ini juga mendukung penerapan pola hidup sehat, karena hasil panen sayuran dapat digunakan sebagai sumber makanan bergizi. Hal ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengkonsumsi

sayuran segar di kalangan siswa dan masyarakat di sekitarnya. Kegiatan ini mengajarkan praktik pertanian yang berkelanjutan, yang penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan memastikan sumber daya tersedia untuk generasi mendatang. Melalui pengalaman langsung, siswa dapat mengembangkan keterampilan praktis yang bermanfaat, seperti kerja sama, tanggung jawab, dan ketekunan. Dengan semua keuntungan ini, kegiatan tersebut tidak hanya akan menyediakan pengetahuan dan keterampilan bagi siswa, tetapi juga akan berkontribusi pada pengembangan komunitas yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kegiatan penanaman bibit di Sekolah Dasar merupakan salah satu usaha untuk mendidik peserta didik mengenai lingkungan hidup sejak usia dini. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai pendidikan untuk memberikan pengalaman langsung tentang cara menanam bibit sayuran, sehingga dapat menumbuhkan nilai tanggung jawab melalui aktivitas menyiram dan merawat tanaman. Selain itu, kami juga memberikan rincian tentang manfaat sayuran untuk mendukung gaya hidup sehat, baik di sekolah maupun di rumah. Selain memberikan pendidikan tentang sains dan lingkungan, kami juga menjelaskan konsep dasar ilmu ekonomi kepada anak-anak, bahwa tanaman yang mereka tanam, pelihara, dan panen dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sendiri atau dijual kembali. Melalui aktivitas ini, anak-anak mempelajari prinsip dasar ekonomi seperti:

- 1) Modal (Pupuk, Air, Pot dan Bibit Sayuran)
- 2) Proses Produksi (Menanam dan Merawat)
- 3) Nilai Jual (Panen dan Dijual)

Tim KKM Kelompok 2 menjalankan program ini karena konsep dari kegiatan ini mirip dengan akar pohon yang membentuk pondasi yang kuat dari bawah, di mana anak-anak sebagai sumber daya negara menuju Semangat Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini, kami meyakini bahwa pendidikan yang berkualitas dan pemahaman tentang kewirausahaan perlu ditanamkan sejak awal, sehingga anak-anak dapat berkembang dengan basis yang kokoh untuk menghadapi tantangan masa depan. Akar pohon yang kokoh tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang baik.

Dengan demikian, dengan memberikan pendidikan yang baik dan pengalaman praktis dalam kewirausahaan, kami berharap dapat memberikan kepada anak-anak sarana dan pengetahuan yang mereka perlukan untuk mencapai cita-cita mereka. Program ini disusun untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi di dunia yang terus berubah. Selain itu, kami ingin membekali mereka dengan nilai-nilai kewirausahaan yang positif, seperti dedikasi, ketelitian, dan keberanian untuk menghadapi tantangan, yang sangat penting dalam membentuk karakter mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Gambar 1. Penanaman bibit di SD Negeri 3 Cikaret

Dengan semangat Indonesia Emas 2045, kami berkomitmen untuk berperan dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki semangat wirausaha yang kuat serta mampu berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial di Indonesia. Melalui program ini, kami berharap dapat memotivasi anak-anak untuk bermimpi tinggi dan berani mewujudkan impian mereka, agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam program Pendidikan ini, kami mengadakan tiga kegiatan yang berfokus pada pengembangan dan kemandirian anak. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman praktis dan mendidik, serta mendorong kreativitas dan rasa tanggung jawab. Kejadiannya yaitu [1] Bisnis Mini, [2] Kartini dalam Warna dan Hijjaukan Langkah Kecil yang telah dijelaskan dalam program unggulan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Pendidikan.

Pelaksanaan Kegiatan

1. Bisnis Mini - Mengajar di MDTA Nurul Huda Mengenai Dasar Kewirausahaan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan anak-anak pada konsep kewirausahaan. Dalam Bisnis Mini, anak-anak diajarkan cara merencanakan, memasarkan, dan menjual produk sederhana. Mereka akan belajar tentang manajemen uang, kerja sama tim, dan pentingnya inovasi. Melalui pengalaman ini, diharapkan anak-anak dapat mengembangkan keterampilan bisnis yang berguna di masa depan. Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pendidikan kewirausahaan dasar, tim KKM Kelompok 2 telah merancang Program Kerja Bisnis Mini. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang menarik dan bermanfaat bagi anak-anak. Kegiatan dalam program ini melibatkan pengelompokan anak-anak, di mana mereka diminta untuk merancang ide bisnis kecil sesuai dengan cita-cita mereka di masa depan serta menggambar rencana produk yang ingin mereka pasarkan. Dengan cara ini, anak-anak didorong untuk berpikir dengan kreatif dan inovatif, serta memahami prinsip dasar kewirausahaan sejak usia muda. Program ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan minat anak-anak dalam mempelajari konsep kewirausahaan yang sederhana dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kami juga berinteraksi dengan anak-anak lewat sesi tanya jawab dan ice breaking, yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menyenangkan.

Dalam sesi tersebut, kami memberikan penghargaan kepada anak-anak yang aktif dan antusias dalam menjawab pertanyaan, dengan memberikan hadiah yang bisa memotivasi mereka untuk lebih terlibat dalam proses belajar. Dengan pendekatan yang menyenangkan dan mendidik ini, program diharapkan dapat meningkatkan rasa kemandirian anak-anak, baik dalam proses belajar di sekolah maupun di rumah, sehingga mereka dapat berkembang menjadi individu yang percaya diri dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Gambar 2. Mengajar di MDTA Nurul

1. *Kartini dalam Warna - Lomba Mewarnai di PAUD Al-Mansyuriah II*

Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan kepada R.A. Kartini, yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Dalam kegiatan ini, anak-anak diajak untuk mengekspresikan diri melalui seni dan kreativitas. Mereka akan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas seni, seperti melukis dan menggambar, yang mengangkat tema perjuangan perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keberanian, kesetaraan, dan penghargaan terhadap peran perempuan dalam masyarakat. Tema ini dipilih untuk memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April 2025, yang merupakan saat penting untuk menghormati upaya dan sumbangsih R. A. Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan serta pendidikan. Dalam rangka merayakan semangat perjuangan Kartini, tim KKM Kelompok 2 mengadakan lomba mewarnai di PAUD Al-Mansyuriah II. Kegiatan ini dihadiri oleh 21 anak peserta yang sangat antusias, yang merupakan generasi masa depan diharapkan dapat terinspirasi dan melanjutkan semangat Kartini untuk mencapai impian mereka. Lomba mewarnai ini tidak hanya ditujukan untuk melatih kreativitas anak-anak, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan diri dan memahami pentingnya seni dalam hidup. Selama acara berlangsung, anak-anak diberikan berbagai alat mewarnai dan gambar yang berhubungan dengan tema Kartini, agar mereka bisa menyerap nilai-nilai perjuangan Kartini melalui hasil karya seni mereka.

Pada sesi terakhir, kami melakukan penilaian terhadap hasil karya anak-anak dengan melibatkan beberapa juri yang berpengalaman di bidang seni. Kriteria penilaian didasarkan pada kreativitas, teknik mewarnai, dan relevansi dengan tema. Setelah proses penilaian selesai, kami memberikan penghargaan kepada 3 pemenang yang mampu menunjukkan karya terbaik mereka. Selain itu, kami juga memberikan apresiasi kepada semua peserta, karena setiap karya yang mereka buat memiliki nilai dan keunikan masing-masing. Dengan kegiatan ini, kami berharap dapat menanamkan semangat berkreasi dan keberanian dalam diri anak-anak, serta mengenalkan mereka pada sosok Kartini sebagai sumber inspirasi untuk terus belajar dan berjuang. Melalui lomba mewarnai ini, kami ingin menekankan bahwa setiap anak memiliki potensi luar biasa yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di masa depan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi anak-anak untuk mengenali dan menghargai perjuangan perempuan, serta mendorong mereka untuk terus berkarya dan mencapai prestasi. Kegiatan ini merupakan salah satu metode yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada anak-anak melalui aktivitas mewarnai, karena sifatnya yang menyenangkan, kreatif dan mudah dipahami oleh anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan awal. Juga mengingatkan anak-anak tentang Raden Ajeng Kartini sebagai sosok pahlawan yang terkenal karena kesederhanaan, keberanian, serta kemandirian dalam aspek ekonomi dan finansial. Selain itu, kami juga membantu guru PAUD dalam proses belajar mengajar.

Gambar 3. Lomba Mewarnai di PAUD Al-Mansyuriah II

Tabel 1. Pemahaman Seni Mewarnai

No	Kategori Pemahaman	Jumlah Anak
1	Tinggi (81-100)	3
2	Sedang (61-80)	10
3	Rendah (0-60)	8

TAHAPAN EVALUASI DAN MONITORING

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, evaluasi berarti penilaian, proses untuk menemukan nilai layanan informasi atau produk sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pengguna atau pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya (Pangemanan, 2022). Penilaian berfungsi untuk menilai sejauh mana siswa memahami bahan ajar. Tujuan ini memberi kesempatan kepada guru untuk menilai tingkat penguasaan siswa terhadap konsep-konsep yang telah diajarkan dan kemampuan mereka untuk menerapkannya dengan benar. Dengan melakukan penilaian, guru dapat mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan siswa dalam proses belajar. Ini sangat berguna bagi guru dalam merancang strategi mengajar yang lebih baik dan membimbing siswa untuk memperbaiki bagian-bagian yang belum dikuasai (Andayani & Madani, 2023). Monitoring adalah proses pengumpulan informasi yang dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan data kepada pengelola program dan pihak-pihak berkepentingan mengenai tanda-tanda awal kemajuan dan kelemahan dalam pelaksanaan program, dengan tujuan untuk melakukan perbaikan demi mencapai sasaran program (Ramdani et al., 2023).

Dalam program ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang harus dihubungkan dengan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kami merancang sebuah program yang mengandung elemen pendidikan dan ekonomi, yakni memberikan materi tentang kewirausahaan serta pengelolaan keuangan yang baik kepada anak-anak di MDTA Nurul Huda. Program ini bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dasar-dasar kewirausahaan. Melalui pembelajaran ini, siswa akan diajarkan tentang cara memulai usaha, mengidentifikasi peluang bisnis, serta pentingnya perencanaan dan strategi dalam berwirausaha. Selain itu, kami juga memberikan materi mengenai pengelolaan keuangan yang baik, termasuk cara menyusun anggaran, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta memahami konsep keuntungan dan kerugian.

Dengan mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan, kami berharap siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Program ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi yang mandiri dan mampu menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, kami juga akan memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pengabdian masyarakat, program ini berjalan dengan lancar. Terdapat masukan positif dari warga sekitar khususnya anak sekolah. Kegiatan pembelajaran yang kami laksanakan di SD Negeri 3 Cikaret, berupa pelatihan serta praktik langsung menanam beragam jenis bibit sayuran, telah memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi para siswa. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pertanian, tetapi juga belajar mengenai pentingnya pertanian dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengalaman menjual hasil panen sayuran memberikan mereka wawasan berharga tentang dunia bisnis, termasuk kemampuan dalam menghitung biaya produksi, mengelola keuangan, dan menganalisis keuntungan. Program ini juga mendukung gaya hidup sehat dengan meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya mengonsumsi sayuran segar. Dengan mengajarkan praktik pertanian yang berkelanjutan, kami berusaha menjaga keseimbangan lingkungan dan memastikan sumber daya tetap tersedia bagi generasi yang akan datang. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan komunitas yang lebih sehat dan berkelanjutan. Melalui pengalaman langsung, siswa dapat mengasah keterampilan praktis seperti kerja sama, tanggung jawab, dan ketekunan, yang sangat penting dalam membentuk karakter mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Untuk meningkatkan efektivitas program ini di masa depan, kami menyarankan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan lebih banyak peserta dan komunitas. Penambahan variasi jenis tanaman yang ditanam dapat memberikan pengalaman yang lebih beragam bagi siswa dalam memahami berbagai aspek pertanian. Selain itu, sangat penting untuk melibatkan orang tua dan masyarakat setempat dalam proses pembelajaran, agar mereka dapat mendukung dan menerapkan nilai-nilai yang diajarkan di rumah. Kami juga menyarankan diadakannya sesi evaluasi dan umpan balik setelah setiap kegiatan, sehingga kami dapat mengevaluasi dampak program dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan cara ini, program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi siswa dan masyarakat. Terakhir, kami berharap agar kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan dan pertanian, sehingga dapat melahirkan generasi yang tidak hanya paham secara akademis, tetapi juga memiliki semangat wirausaha yang tinggi serta kesadaran lingkungan yang mendalam.

DAFTAR RUJUKAN

- Andayani, T., & Madani, F. (2023). Peran Penilaian Pembelajaran Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa di Pendidikan Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 924–930. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4402>
- Andhika, M. R. (2021). Peran Orang Tua Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini. *At-Ta'Dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 73. <https://doi.org/10.47498/tadib.v13i01.466>
- Drs. H. Mahmudi, M. A. (2022). *ILMU PENDIDIKAN Mengupas ilmu pendidikan*.
- Fatari, F., Sumarsih, R. S., Sari, D. P., Yusuf, A. M., Setiawati, E., Hidayati, F., & Baedawi, A. T. (2022). Kuliah Kerja Mahasiswa Sebagai Wujud Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS)*, 2(3), 222–230. <https://doi.org/10.53067/icjcs.v2i3.82>
- Hidayat, N., Tanod, M. J., & Prayogi, F. (2022). Manajemen Pengembangan Sekolah Dasar Berbasis Pendidikan Karakter. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4910–4918. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.2688>
- No, V., Desember, O., Sekolah, P. Di, Agung, A., Oka, S., & Putri, A. M. (2024). *Penerapan Dasar Dan Tujuan Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas*. 2(3), 919–922.
- Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 794–805.

- Ramdani, N. G., Fauziyyah, N., Fuadah, R., Rudiyono, S., Septiyaningrum, Y. A., Salamatussa'adah, N., & Hayani, A. (2023). Definisi Dan Teori Pendekatan, Strategi, Dan Metode Pembelajaran. *Indonesian Journal of Elementary Education and Teaching Innovation*, 2 (1), 20. [https://doi.org/10.21927/ijeeti.2023.2\(1\).20-31](https://doi.org/10.21927/ijeeti.2023.2(1).20-31)
- Sukatin, Nur'aini, Sari, N., Hamidia, U., & Akhiri, K. (2022). Pendidikan Karakter Anak. *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 7–13. <https://doi.org/10.57251/hij.v2i2.783>
- Suncana, E. (2023). *View of MENINJAU PERMASALAHAN RENDAHNYA KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA.pdf*. 36–49.
- Yusuf, B., & Aziizu, A. (n.d.). *46 tujuan besar pendidikan adalah tindakan*. 295–300.
- Pangemanan, J. I. (2022). *Evaluasi Adalah: Pengertian, Tujuan, Tahapan dan Contoh*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/humaniora/538992/evaluasi-adalah-pengertian-tujuan-tahapan-dan-contoh>